

TAKSONONOMIYA TERMINI HAQIDA

Asqar Eshmuminov

filologiya fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent TerDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529608>

Taksonomiya [yun. *taxis* — tartib bilan joylashish + *nomos* + qonun] butun borliqning murakkab, odatda, iyerarxik tuzilmali sohalarini (jonli tabiat, Yerning tuzilishi; geografiya, geologiya, tilshunoslik, etnografiya va sh.k. ning obyektlarini) tasniflash va tartibga solish nazariyasi, shu haqdagi fan¹. Fanda *taksonomiya* tushunchasi birinchi marta biologiya sohasida paydo bo'ldi (bu atama 1813-yilda shvetsariyalik botanik, o'simliklarning tasnifini ishlab chiqqan O.Dekandol tomonidan taklif qilingan. Uzoq vaqt davomida *taksonomiya* atamasi biologiyada tasniflashning sinonimi sifatida ishlatilgan.²

XX asrning ikkinchi yarmida taksonomiya muammolari nafaqat biologiyada, balki iyerarxik ravishda tashkil qilingan alohida diskret obyektlar to'plamlari bilan shug'ullanadigan boshqa bir qator fanlarda ham muhim rol o'ynay boshladi. Natijada bu atama boshqa bilim sohalarida: tilshunoslik, geografiya, geologiyada ham murakkab tizimlarni tasniflash va tizimlashtirishning umumiy nazariyasini ifodalash uchun qo'llanila boshlandi. Bundan zamonaviy ilm-fan va ilmiy tafakkurda tipologiya o'rnining oshishiga qaratilgan umumiy tendensiyani ko'rish mumkin. Shu bilan birga, taksonomik toifalarining aniq toifalaridagi tabiiy farqlardan tashqari, bilimlarning turli sohalarida taksonomiya haqidagi boshlang'ich tushunchalar va uning vazifalari har xil talqin etiladi. Masalan, tilshunoslikda taksonomiya matndagi lisoniy birliklarni ajratib olish va ularning tartibini va tarqalishini tahlil qilish orqali ularning xususiyatlarini o'rganishga tayanadi; shunga ko'ra, lingvistik nazariya elementlar sinfi toifalari va elementlar va sinflar o'rtasidagi munosabatlar turi bilan ishlaydi. Ba'zan tilshunoslikda taksonomiya turli tillardagi o'xshash grammatik kategoriyalarni bir tizimlashtirilgan toifaga birlashtirish nuqtayi nazaridan talqin qilinmoqda. Shunday qilib, taksonomiyaning nazariy fan sifatidagi umumiy tamoyillari ularning boshlang'ich bosqichida bo'lib, bunda semiotika, lingvistika va avtomatik tarjimaning dolzarb masalalari, lingvistik faktlarni tasniflashga (tizimlashtirishga) qaratilgan til tadqiqotlarining ahamiyati oshmoqda.

Taksonomiya matndagi lisoniy birliklarni ajratish va ularning tartibini va tarqalishini tekshirish orqali ularning xususiyatlarini o'rganishga asoslanadi. An'anaviy tilshunoslik asosan taksonomik yondashuv asosida tahlil qilinmoqda.

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, III том. – Б. 646.

² Джеффри Ч. Биологическая номенклатура. Charles Jeffrey. Biological Nomenclature. Second edition / Пер. с англ. — М.: Мир, 1980. – С. 14. – 120 с.

Ingliz botanik olimi Charliz Djeffriy taksonomiya hodisasini quyidagicha tavsiflaydi: “Fanda taksonomik yondashuv generativ usulga qarshi qo‘yiladi. Matematik jihatdan taksonomiya – bu ma‘lum obyektlar to‘plamining daraxtga o‘xshash tuzilishi. Ushbu tuzilmaning yuqori qismida birlashtiruvchi yagona tasnif – ildiz taksoni mavjud bo‘lib, u ma‘lum taksonomiyadagi barcha subyektlarga tegishli. Ildiz ostidagi taksonlar – tasniflangan obyektlar umumiy to‘plamining kichik guruhlariga tegishli aniq tasniflardir. Zamonaviy biologik tasnif iyerarxik tizim bo‘lib, uning asosini individual organizmlar (individlari) tashkil qiladi, yuqorisida esa bitta takson joylashadi; poydevor va yuqori pog‘ona orasidagi iyerarxiyaning turli darajalarida taksonlar mavjud bo‘lib, ularning har biri yuqori darajadagi bitta va faqat bitta taksonga bo‘ysunadi.”³

Taksonomiyaning eng asosiy muammolaridan biri bu taksonning usulini aniqlashdir.⁴ Reyting, taksonomik toifa – bu biologik taksonomiya tushunchasi bo‘lib, u iyerarxik tashkil etilgan tirik organizmlar tizimidagi darajani tavsiflaydi (masalan, sinf, tartib, oila). Maqom (rus. *ранг*)larning ishlatishiga doir bir qator muammolarga qaramay, ular qo‘llanilishda davom etmoqda, chunki nomenklatura kodlari (organizmlarga ilmiy nom berishning qoidalar to‘plami)da belgilangan tirik organizmlar guruhleri (taksonleri) nomlarini shakllantirish qoidalari aynan daraja (*rang*) prinsipiga asoslanadi.⁵

Filologiyada taksonomiya va tizimlashtirish hodisalari bir-biriga nisbatan oppozitsiyada turmaydi va ular o‘rtasidagi farqlar mukammal aniqlanmagan. Negaki, sistemalilik asosida tahlil qilish – taksonomiyaning ontologik natijasi hisoblanadi.

“Taksonomiya” va “struktura” atamalari ko‘pchilik holatda sinonim sifatida ishlatiladi to‘g‘ri ma‘noda fikrlaydigan bo‘lsak strukturta taksonomiyaning faqat bir qismidir. Odatda, biologiyada taksonomiya organizmlarning xilma-xilligi va ular o‘rtasidagi munosabatlar haqidagi bilimlar bo‘limi, taksonomiya esa tasniflash tamoyillari, usullari va qoidalarini o‘rganadigan fan bo‘limi sifatida talqin qilinadi⁶. Biologik taksonomiyaning asosiy vazifasi – bu bo‘ysunuvchi darajalarning iyerarxik tizimini yaratish, bu organizmlarning tabiiy tasnifini tuzishga xizmat qiladi.

³ Джеффри Ч.^[es]. Биологическая номенклатура Charles Jeffrey. Biological Nomenclature. Second edition / Пер. с англ. — М.: Мир, 1980. — С. 14. — 120 с.

⁴ Зуев В. В., Розова С. С. [Проблема способа бытия таксона в биологической таксономии](#) // [Философия науки](#) : журнал. — Издательство Сибирского отделения РАН, 2001. — № 2 (10). — [ISSN 1560-7488](#).

⁵ Зуев В. В., Розова С. С. [Проблема способа бытия таксона в биологической таксономии](#) // [Философия науки](#) : журнал. — Издательство Сибирского отделения РАН, 2001. — № 2 (10). — [ISSN 1560-7488](#).

⁶ [Биологический энциклопедический словарь](#) / Гл. ред. [М. С. Гиляров](#); Редкол.: [А. А. Бав](#), [Г. Г. Винберг](#), [Г. А. Заварзин](#) и др. — М.: [Сов. энциклопедия](#), 1986. — 831 с.